

МИРЗОЛИМ МУШРИФНИНГ «ҚЎҚОН ХОНЛИГИ ТАРИХИ» АСАРИДА ИЗОФИЙ БИРИКМАЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ

М.Усмонова, ФарДУ катта ўқитувчиси

Аннотация. Ушбу мақолада Мирзоолим Мушрифнинг «Ансоб ус-салотин ва таворих ул-хавоқин» («Қўқон хонлиги тарихи») асарида изофий бирикмаларнинг қўлланилиши борасида сўз боради.

Калит сўз ва иборалар: *изофа, изофий бирикмалар, аниқловчи, аниқланмиш, лексик қатлам, ўзлашма, қаралмиш, қаратқич, жой номлари, қўшма сўз.*

Жамият ривожланган сари тил ҳам тараққий этиб боради. Тилни жамият яратади. Тил ва жамият бир-бири билан узвий боғлиқдир. Халқлар ўртасидаги узоқ тарихий даврлар мобайнида давом этган иктисодий, сиёсий, маданий ва бошқа алоқалар бу халқларнинг тилларига ҳам ўз таъсирини кўрсатган. Ўзбек халқи ҳам бошқа халқлар катори ўзининг қадимий тарихига эга бўлиб, у тарихнинг турли даврларида бошқа халқлар билан иктисодий, сиёсий ва маданий алоқада бўлган. Натижада бошқа тиллардан ўзбек тилига кўплаб сўзлар ўзлашиб кетган. Шу жумладан форс-тожик тилидан ҳам бир канча сўзлар кириб келган.

Форс-тожик тили XIX аср ўрталарида ҳам жуда кўп элатларнинг муштарак адабий тили бўлиб хизмат қилиб келган. Мирзоолим Мушрифнинг «Қўқон хонлиги тарихи» асарининг тили лексикасида асл туркий сўзлар билан бир қаторда, форс-тожик ва араб лексик қатламлари ҳам маълум салмоқга эга эканлиги маълум. Ўша давр учун бу ҳодисанинг адабий норма эканлигини, ўрта асрларда ижод қилган аллома ва ёзувчилар ўз тарихий асарларида форсча ва тожикча сўзлардан меъёрида фойдаланганликларини олимлар ўз тадқиқотларида баён этганлар. Тожик тили «туркигўй» аҳоли орасида кенг тарқалганлиги ва уларнинг тожик тилида бемалол гаплаша олганлиги мутахассислар томмонидан эътироф қилинган. Табиийки, жонли сўзлашув тилида мавжуд бўлган иккитиллик адабий тилга таъсир кўрсатмай қолмаган. Ана шу ижтимоий-лисоний шароит туфайли ўзбек тилига тожикча лексик ва фразеологик восилалар билан бир қаторда айрим форс-тожикча морфологик элементлар, яъни аффикслар ҳам ўтиб ўзлашган. Шулардан бири изофа ҳодисасидир.

«Қўқон хонлиги тарихи» асарида форс-тожик тилидаги изофий сўз бирикмалари меъёрида қайд қилинган ва уларнинг миқдори нисбатан кўп учрайди. Булар: жой номлари, шахс номлари ва шахс

отлари, мансаб номлари, касб-хунар маъносини билдирувчи бирикмалар ва бошқалардир. Биргина топонимик изофий бирикмалар таркибини морфологик таҳлил қилганимизда, аниқланмишнинг аксарият отдан иборат эканлиги аён бўлади.

Инсонлар ўзлари сўзлашаётган тилларининг қулай ва равон бўлишини хошлайдилар. Бундай қулайлик ва равонликни биз форс-тожик тилидан ўзлашган изофий бирикмаларда кўришимиз мумкин.

Форс-тожик тилидан ўзлашган сўзлар, иборалар, қаторида форсча изофий бирикмалар муҳим ўрин эгаллайди. Уларнинг айримлари тилимизга шунчалик сингиб кетганки, уларни ўз қатламдан ажратиб олиш анча мушкул.

Изофа арабча «қўшиш, боғлаш, бирлаштириш» маъноларини ифодалаб, форс, араб ва баъзи туркий тиллар грамматикасида аниқланмиш билан аниқловчини боғлайдиган урғусиз боғловчи демент ҳисобланади. Изофа таркибидаги сўзларнинг ўзаро боғланишини таъминлаб берадиган кўрсаткич *u/ʔi* элементини ҳам изофа деб атайдилар: *шаҳри азим, Бухоро-ʔи шариф, ойнаи жаҳон, ошиқи беқарор, балo+ʔи нафс, бод+и сабо* каби.

Алишер Навоий замонасидаги ёзма адабий тилда, айниқса улуғ шоир ва мутафаккирнинг ўз асарлари тилида, услуб ва жанр хусусиятларига кўра, араб ва форс-тожик тилларидан олинган лексик қатламнинг миқдорий нисбати баъзан 60 фоизга борар эди. Шунингдек, бу тилларнинг кўпгина грамматик элементлари ҳам анча эркин ишга солинарди. Бу фикр, айниқса, форсча изофали бирикмаларнинг қўлланишига нисбатан тўғридир. Ҳар ҳолда Навоийнинг илмий асарларида айниқса, «Муҳокамат-ул луғатайн» ва «Маҳбуб-ул қулуб» каби лингвистик фалсафий асарларида, изофали бирикманинг қўлланилиши (форс-тожик ва араб изофали бирикмалари ҳақида гап боради) умуман туркий тиллар системасига хос бўлмаган структур ўзгачаликларни келтириб чиқарган эди. Ёлғиз улуғ Навоий ёзган асарлари номигина араб ва форс-тожик изофавий бирикмаси системасининг нақадар эркин ишга солинганлигига очик ишора қилиб турибди¹.

Ўтган асрларда маҳаллий муаллифлар томонидан яратилган илмий ва тарихий асарларнинг аҳамияти бениҳоя каттадир. Ана шундай илмий манбалардан бири Мирзоолим Мушрифнинг «Ансоб ус - салотин ва таворих ул-хавоқин» асари форс-тожик ва

¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати М.: 1981, 1 жилд, 318-бет. 144

арабча сўзлар билан бир қаторда кўплаб изофали конструкциялардан фойдаланилган:

Кўрнамак қўшунига мутаважжих бўлиб бостилар эрса, муборизларнинг отларини туёқидин чиққан чанг ва гард Дашти қипчоқни ҳавосини зулматга айлантуруб, рўзи равшанни қаронгу кечадек қилди (30-бет).

Маслаҳат қилиб, бир неча сухани мулойим ва насиҳатнома қилиб ва яна бир неча руқъаи пинҳоний бирлан умаролардин бир одами шёрни элчи қилиб ва бир неча одами хушёрни анга қўшуб, Тошканд калоншавандаларига сипориши хати пинҳонийни топшурмоқ учун меҳрибонлиқ қилиб, Тошкандга равона қилдилар... (28-бет).

Юкорида келтирилган мисолларда «рўзи равшан» - ёруғ кун, «сухани мулойим» - юмшок сўз, хушмуомалалик; «одами хушёр»- хушёр, зийрак одам, «сипориши хати пинҳоний»- махфий хатни топшириш каби изофий бирикмалар қўлланилган.

Шундан кўриниб турибдики, бу ҳолат эски ўзбек адабий тилига форс-тожик тилининг таъсири жуда катта бўлганлиги билан изоҳланади.

Адабиётлар:

1. А. Матғозиев. XIX аср ўзбек тилининг морфологияси. – Тошкент, 1997. 57-бет.

2. А.Н.Кононов. Грамматика современного узбекского литературного языка, стр. 131-132.

3. Usmonova M., Karimova Sh. Images of love for the homeland in the poetry of z.m. babura. – “The role and importance of Zahiriddin Muhammad Babur in the development of world science and culture” materials of the republic scientific conference. – Scientific publication. – Ferghana: FSU, 2023. – 1098.

4. Gaziyeva M. Usmonova M., Saminov A. (2022). The Method of Onomastic Conversion in the Formation of Toponimes in the Fergana Region. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 6, P. 451- 456.

5. O'rinboyeva E., Jo'raboyeva G., Usmonova M., Saminov A. – Representative Relation And Expression Of The Semantic Methodological Task In The Number Category. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, P. 87-91.

6. Усманова М. «Кўқон хонлиги тарихи» асарида қўлланилган такрор сўзлар таҳлили. // The actual problems of filology materials of the international scientific conference. Scientific publication. – Ferghana: FSU, 2022. – 61-63

7. Усманова М. Ўзбек тили манбаларида арабча ўзлашмалар (“Қўқон хонлиги тарихи” асари мисолида) // “Ўзбекистон олимлари ва ёшларининг инновацион илмий-амалий тадқиқотлари” мавзусидаги конференция материаллари. – Тошкент, 2021. – 82-бет.

8. Усманова М. Қўқон хонлиги асарида қўлланилган деривацион формантлар // Амалий тилшуносликнинг фанлараро масалалари: масофавий таълимдаги муаммолар ва уларнинг ечимлари. – Фарғона, 2021. – 52-бет.